

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

МУНДАРИЖА // СОДЕРЖАНИЕ // CONTENTS

Амонов Ш.Б., Бахронов Ж.Дж. <i>Сут беги саратон касаллиги кимётерапияси ва коррекциясида каламушлар терисининг морфологияси</i>	10	Amonov Sh.B., Bakhronov J.Dj. <i>Skin morphology in rats under chemotherapy and correction of breast cancer</i>
Алимова Ш.Ш., Сохибова З.Р. <i>Методы визуализации субклинического атеросклероза и их значение в стратификации сердечно-сосудистого риска</i>	19	Alimova Sh.Sh., Sokhibova Z.R. <i>Methods of visualization of subclinical atherosclerosis and their importance in stratification of cardiovascular risk</i>
Ашурова Н.Г. <i>Ўсмир қизлар ҳайз функцияси бузилишларида Д витамини ва микроэлементлар танқислигининг роли ва коррекциялаш усуллари</i>	23	Ashurova N.G. <i>The role of D vitamin and microelements deficiency in menstrual function disorders in adolescent girls and their correction methods</i>
Агабабян Л.Р., Ахмедова А.Т. <i>Дистанционный мониторинг артериального давления в акушерстве: опыт и перспективы профилактики осложнений</i>	30	Agababyan L.R., Akhmedova A.T. <i>Remote blood pressure monitoring in obstetrics: experiences and prospects for complication prevention</i>
Алимова Н.П., Хасанова Д.А. <i>Сравнительная оценка морфометрических параметров гипертрофированной глоточной миндалины возрастном аспекте</i>	37	Alimova N.P., Khasanova D.A. <i>Comparative assessment of morphometric parameters of hypertrophying pharyngeal tonsils in age aspect</i>
Абдумаджидов Х.А., Буранов Х.Ж., Уроков Ш.Т. <i>Юрак хавфли ўсмаларининг диагностикаси ва хирургик даволаниши</i>	43	Abdumadjidov Kh.A., Buranov Kh.J., Urakov Sh.T. <i>The diagnosis and surgical treatment of the malignant heart tumors</i>
Ахмадова М.А. <i>Кo'krak bezi saratoni diagnostikasida ultratovush tekshiruvining asosiy jihatlari</i>	48	Akhmadova M.A. <i>Key aspects of ultrasound in the diagnosis of breast cancer</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>Bronxial astma bilan og'rigan bemorlarni reabilitatsiya qilishda interleykinlarning ahamiyati</i>	51	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>The importance of interleukins in the rehabilitation of patients with bronchial asthma</i>
Bahodirov B.Sh. <i>Dismetabolik nefropatiyasi bo'lgan bolalarda siydik yo'llari infeksiyasi kechish xususiyatlari</i>	57	Bahodirov B.Sh. <i>Features of urinary tract infection progression in children with dysmetabolic nephropathy</i>
Бахронов Ж.Ж., Тухтамуродова А.Ш. <i>Каламушларда саратон касаллигида кимётерапия қўлланилганда нефронларда морфологик кўрсаткичларини ўзгариши</i>	60	Bahronov J.J., Tukhtamurodova A.SH. <i>Changes in morphological parameters in nephrons using chemotherapy for cancer diseases in rats</i>
Бекмуродова М.Р., Даминов Ф.А. <i>Оценка психоэмоционального состояния у пожилых пациентов с ожогами: влияние психоэмоциональной поддержки на исход лечения</i>	65	Bekmurodova M.R., Daminov F.A. <i>Assessment of psychoemotional state in elderly patients with burns: the impact of psychoemotional support on treatment outcomes</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Xolboyeva D.Z. <i>Bolalarda temir yetishmasligi anemiyasining zamonaviy laborator diagnostika tamoyillari</i>	69	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Kholboyeva D.Z. <i>Principles of modern laboratory diagnostics of iron deficiency anemia in children</i>
Бахронов Б.Б., Наврузов Р.Р. <i>Использование биостимуляторов для коррекции морфофункциональных нарушений пищевода крыс при токсическом воздействии угарного газа</i>	72	Bakhronov B.B., Navruzov R.R. <i>Use of biostimulants for the correction of morphofunctional disorders of the esophagus in rats under the toxic influence of carbon monoxide</i>

Газиев К.У. <i>Операциядан кейинги қайталанувчи вентрал чурраларда жарроҳлик ёндашуви</i>	83	Gaziev K.U. <i>Surgical approaches to recurrent ventral hernias after surgery</i>
G'oyibov S.S., Abduvaliyeva N.B. <i>Bachadon bo'yni "kalta" bo'lgan ayollarda muddatdan oldingi tug'ruqni oldini olishda progesteronni qo'llash</i>	87	Goyibov S.S., Abduvalieva N.B. <i>Use of progesterone in preterm birth prevention in women with a "short" cervix</i>
Гиёсова С.Н., Раджабов А.Б. <i>Морфометрический анализ предстательной железы у крыс подросткового возраста на фоне моделирования ревматоидного артрита</i>	91	Giyosova S.N., Radjabov A.B. <i>Morphometric analysis of the prostate gland in adolescent rats in rheumatoid arthritis modeling</i>
Газиев К.У. <i>Перитонитда ичакларнинг интубациясини қўлланиши</i>	95	Gaziev K.U. <i>Intestinal intubation in peritonitis</i>
Даминов Ф.А., Бобокулов А.У. <i>Гастродуоденал яралардан қон кетиши асоратини олдини олиш чоралари</i>	99	Daminov F.A., Bobokulov A.U. <i>Preventive measures for bleeding in gastroduenal ulcers</i>
Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>To'liq olib qo'yiladigan tish protezlaridan foydalanishda mahalliy ozon terapiyasining og'iz bo'shlig'ining shilliq qavatiga ta'sirini qiyosiy tahlili</i>	103	Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>The effect of local ozone therapy on the mucous membrane of the oral cavity when using fully removable dental prostheses</i>
Jumayev M.M. <i>O'zbekistonning 25–30 yoshli aholisi orasida temporomandibulyar disfunksiyalar: klinik tadqiqotlar va mutaxassislar qarashlari asosidagi tahlil</i>	107	Jumayev M.M. <i>Temporomandibular dysfunctions among the 25–30-year-old population in Uzbekistan: an analysis based on clinical studies and expert opinions</i>
Зиёдуллаев М.М. <i>Макроанатомические и иммуногистохимические показатели сердца при отравлении этанолом</i>	113	Ziyodullaev M.M. <i>Macroanatomical and immunohistochemical indicators of the heart in ethanol poisoning</i>
Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Prostata bezi saratoni diagnostikasini takomillashtirish</i>	123	Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Improving prostate cancer diagnostics</i>
Ibodullaeva N.M. <i>Bachadon saraton oldi kasalliklarida nevrologik va psixosotsional o'zgarishlar (adabiyotlar tahlili)</i>	126	Ibodullaeva N.M. <i>Neurological and psychoemotional changes in precancerous uterine diseases (literature review)</i>
Ibragimova M.Sh. <i>Bolalar miya falaji spastik diplegiya shakli bilan og'riqan bemorlarni bosqichma-bosqich reabilitatsiya qilishning afzalliklari</i>	131	Ibragimova M.Sh. <i>Advantages of staged rehabilitation for children with cerebral palsy in the form of spastic diplegia</i>
Isanova Sh.T., Muxtarova A.A. <i>Metabolik o'zgarishlar va uyqusizliklar o'rtasidagi bog'liqlik: adabiyotlar sharxi</i>	137	Isanova Sh.T., Mukhtarova A.A. <i>The relationship between metabolic disorders and sleep disturbances in children: a literature review</i>
Исмоилова М.Ю. <i>Гулимансар ўсимлигининг алергик касалликларда қўллаш ва самарадорлигини баҳолаш</i>	140	Ismailova M.Yu. <i>Application of the safflower plant in allergic diseases and evaluation of its effectiveness</i>
Исомадинова Л.К., Исакулова М.М., Абдувоҳидова Ш.А., Эшқувватова О.Э. <i>Лабораторные маркеры и клинико-лабораторные особенности эклампсии у беременных: диагностика и мониторинг</i>	145	Isomadinova L.K., Isakulova M.M., Abduvohidova Sh.A., Eshkuvvatova O.E. <i>Laboratory markers and clinical-laboratory features of eclampsia in pregnant women: diagnosis and monitoring</i>

Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyeva Sh.Sh., Rahmanova G.A., Ochilova M.M. <i>Birlamchi tibbiy yordam muassasalarida tez-tez kasal bo`ladigan bolalar</i>	148	Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyeva Sh.Sh., Rahmanova G.A., Ochilova M.M. <i>Frequently sick children in primary care institutions</i>
Кандова Ф.А., Хабибова Н.Н. <i>Взаимосвязь микрофлоры полости рта и репродуктивного здоровья: клинический анализ и современные подходы</i>	151	Kandova F.A., Khabibova N.N. <i>Interrelation of oral microflora and reproductive health: clinical analysis and modern approaches</i>
Кодирова Ш.С. <i>Оценка качества жизни и подход к лечению больных с патологией сердца после перенесенного COVID-19</i>	156	Kodirova Sh.S. <i>Assessment of quality of life and approach to treatment of patients with heart pathology after COVID-19</i>
Курязов Ш.А., Курязов А.К., Хабибова Н.Н. <i>Профилактика стоматологических заболеваний у девочек подросткового возраста: современный взгляд</i>	161	Kuryazov Sh.A., Kuryazov A.K., Khabibova N.N. <i>Prevention of dental diseases in adolescent girls: a modern perspective</i>
Лутфуллаев Г.У., Сафарова Н.И. <i>Сурункали тонзиллитни даволашда антисептик воситалар қўлланилиши</i>	165	Lutfullaev G.U., Safarova N.I. <i>Use of antiseptic agents in the treatment of chronic tonsillitis</i>
Мирходжаев И.А. <i>Морфологические изменения при эхинококкозе печени в возрастном аспекте</i>	169	Mirkhodjaev I.A. <i>Morphological changes in liver echinococcosis in the age aspect</i>
Мамедов Э.Э. <i>Когнитивные нарушения при хронической ишемии головного мозга с легочной и сердечной патологией</i>	172	Mamedov E.E. <i>Cognitive impairment in chronic cerebral ischemia</i>
Муртазаева З.Ф., Мухамедова Ш.Т. <i>Влияние различных типов питания на развитие аллергических реакций у недоношенных новорождённых: клинический и статистический анализ</i>	175	Murtazaeva Z.F., Mukhamedova Sh.T. <i>The impact of different types of nutrition on the development of allergic reactions in premature newborns: clinical and statistical analysis</i>
Мустафаев А.Л., Даминов Ф.А., Атаджанов Ш.К. <i>Эндовизуальные технологии в диагностике и лечении повреждений поджелудочной железы при закрытой травме живота</i>	179	Mustafaev A.L., Daminov F.A., Atadjanov Sh.K. <i>Endovisual technologies in diagnosis and treatment of pancreatic injuries in blunt abdominal trauma</i>
Мухсинов Н.Т. <i>Влияние психологического состояния у больных с ишемической болезнью сердца, осложнённой хронической сердечной недостаточностью</i>	184	Mukhsinov N.T. <i>The influence of psychological state in patients with ischemic heart disease complicated by chronic heart failure</i>
Мирходжаев И.А. <i>Липосомы носители лекарственных средств против паразитарных кист печени (обзор литературы)</i>	187	Mirkhodjaev I.A. <i>Liposomes as drug carriers against parasitic liver cysts (literature review)</i>
Нурова З.Х. <i>Кардиоэмболик инсульт бўлмачалар фибрилляцияси фонида ривожланганда клиник ва функционал тахлилларнинг фарқли жиҳатлари</i>	194	Nurova Z.Kh. <i>Various aspects of clinical and functional analysis in cardioembolic stroke developing against the background of atrial fibrillation</i>
Nabiyeva F.S., Isakulova M.M., Xudoyberdiyeva D.N., Raxmatova X.I. <i>Echinokokkoz tashxisida klinik-laborator, instrumental tadqiqot usullarining ahamiyati</i>	198	Nabiyeva F.S., Isakulova M.M., Khudoyberdiyeva D.N., Rakhmatova Kh.I. <i>The significance of clinical, laboratory, and instrumental diagnostic methods in the diagnosis of echinococcosis</i>

СУРУНКАЛИ ТОНЗИЛЛИТНИ ДАВОЛАШДА АНТИСЕПТИК ВОСИТАЛАР ҚЎЛЛАНИЛИШИ

Лутфуллаев Г.У., Сафарова Н.И.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Бактериал патогенлар келтириб чиқарадиган ўчоқли касалликлар муаммоси умуман тиббиёт учун долзарбдир, аммо асосий нозологик шакллари йирингли-яллигланиши касалликлари билан ифодаланган тиббий мутахассисликлар учун алоҳида аҳамиятга эга. Бундай мутахассисликлардан бири - оториноларингология. Дори воситалари ва замонавий технологияларнинг кўплигига қарамай, ЛОР-аъзоларининг ўткир ва сурункали касалликлари сони юқорилигича қолмоқда. Сурункали тонзиллитлар умумий касалланиш таркибида етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Сурункали тонзиллитлар қатор асоратларни юзага келтириб, уларни даволаш учун самарали антисептик воситалардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Сўнгги йилларда янги антисептик препаратларнинг пайдо бўлиши оториноларингологик амалиётда самарали маҳаллий даволаш имкониятини беради. Бактерицид, замбуруғлар ва вирусларга қарши хусусиятларга эга кенг спектрли антисептик Бетадин® шулардан биридир.

Калим сўзлар: Сурункали тонзиллит, антисептик Воситалар, Бетадин

USE OF ANTISEPTIC AGENTS IN THE TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS

Lutfullaev G.U., Safarova N.I.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The problem of focal diseases caused by bacterial pathogens is relevant for medicine in general, but it is of particular importance for medical specialties where the main nosological forms are represented by purulent-inflammatory diseases. Otolaryngology is one such specialty. Despite the large number of medicines and modern technologies, the incidence of acute and chronic diseases of the ENT organs remains high. Chronic tonsillitis is the most common pathology and occupies one of the leading places in the structure of general morbidity. To treat chronic tonsillitis, one should turn to effective antiseptic agents. The emergence of new antiseptic drugs in recent years provides the opportunity for the most effective local action in otolaryngological practice. The drug Betadine® is a broad-spectrum antiseptic with bactericidal, antifungal and antiviral properties.

Keywords: chronic tonsillitis, antiseptics, Betadine

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА

Лутфуллаев Г.У., Сафарова Н.И.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Проблема очаговых заболеваний, вызванных бактериальными патогенами, актуальна для медицины в целом, однако особое значение она приобретает для медицинских специальностей, где основные нозологические формы представлены гнойно-воспалительными заболеваниями. Такой специальностью, в частности, является оториноларингология. Несмотря на большое количество лекарственных средств и современных технологий, частота острых и хронических заболеваний ЛОР-органов остается высокой. Хронический тонзиллит является наиболее частой патологией и в структуре общей заболеваемости занимают одно из ведущих мест. Для лечения хронического тонзиллита следует обращаться к эффективным антисептическим средствам. Появление в последние годы новых антисептических препаратов предоставляет возможность наиболее эффективного местного воздействия в оториноларингологической практике. Препарат Бетадин® – антисептик широкого спектра действия, обладающий бактерицидными, противогрибковыми и антивирусными свойствами.

Ключевые слова: хронический тонзиллит, антисептические препараты, Бетадин

Бугунги кунга келиб, ҳалқумнинг лимфоид тўқималари умумий ва маҳаллий иммунитет тизимининг фаолиятида муҳим роль ўйнаши исботланган. Танглай безлари кўпинча ўткир ва сурункали яллиғланиш жараёнларига дучор бўлади, бу эса уларнинг ҳимоя функцияси билан бирга уларни “сурункали инфекция ўчоғи” сифатида кўриб чиқишга асос солади. Шу боис сурункали

тонзиллит муаммоси ҳозиргача оториноларинголог, педиатр ҳамда оилавий шифокорлар диққат марказида қолмоқда. Бу нафақат касалликнинг кўп учраши, балки лимфоид тўқималар функцияси, этиологияси, патогенези ва уларнинг сурункали яллиғланишини даволаш бўйича замонавий ёндашувлар билан ҳам боғлиқ.

Сўнгги йилларда, айниқса болаларда, сурункали тонзиллитни даволашда лимфоид органларга нисбатан нозик, эҳтиёткор муносабат устуворлик касб этмоқда. Бу ёндашув яллиғланиш ўчоқларига таъсир этувчи янги патогенетик усулларни излашга туртки бўлиб, органларни сақлаб қолишга қаратилган даволаш усуллари афзал кўришни тақозо этади. Маҳаллий антисептик воситаларнинг клиник амалиётда кенг қўлланилиши шароитида клиник иммунологиянинг асосий вазифаларидан бири — ушбу воситалар ва уларнинг таркибий қисмларининг лимфоид хужайралар функционал ҳолатига таъсирини ўрганишдир. Бундай антисептиклар умумий антисептик воситаларнинг тахминан 85 фоизини ташкил этади. Фарингеал ҳалқанинг бодомча безлари хужайравий таркиби, асосан, оғиз-халқумдаги маҳаллий иммунитет ҳолатини белгилайди. Шу боис сурункали тонзиллитни маҳаллий даволашнинг самарали усуллари излаш масаласи ҳанузгача долзарб ҳисобланади.

Сурункали тонзиллит — энг кенг тарқалган касалликлардан бири бўлиб, у доимий профилактик даволашни талаб қилади. Бунга танглай безларининг лакуналарини ва оғиз-халқумни ювиш каби муолажалар киради. Кўпинча бу амалиётлар физиотерапевтик муолажалар — масалан, юқори жағ соҳасида дори воситалари ёрдамида фонофорез — билан биргаликда олиб борилади, бу эса даволаш самарадорлигини оширади.

Анъанавий равишда, оториноларингологлар танглай безларининг лакуналарини ювишда кенг қўлланиладиган восита сифатида фурацилин эритмасидан фойдаланади. Мазкур эритма бир қатор афзаллик ва камчиликларга эга. Ушбу тадқиқотнинг мақсади — сурункали тонзиллит билан хасталанган беморларни маҳаллий даволашда фурацилин эритмаси билан Бетадин® (ЕГИС, Венгрия) воситасининг самарадорлигини таққослаб баҳолашдир.

Бетадин® — фаол моддаси повидон-йод бўлган антисептик препарат бўлиб, йод ва поливинилпириролидон полимерининг комплексида ташкил топган. У кучли бактерицид таъсирга эга бўлиб, бактериялар, вируслар, замбуруғлар ва протозойларга қарши кенг спектрли микробга қарши фаоллик кўрсатади. Повидон-йоднинг муҳим хусусиятларидан бири — унинг микроорганизмларнинг чидамли штаммларига қарши самарали таъсири ва препаратга қарши резистентлик ривожланмаслигидир. Шунингдек, препарат паст токсиклиги билан ажралиб туради, бу эса унинг йирингли-яллиғланиш ва жарроҳлик касалликларида кенг қўлланилишини таъминлайди. Повидон-йод таъсирида организмга чиқариладиган токсинлар миқдори камаяди, натижада микрофлоранинг ўсиши бутунлай тўхтамасидан олдин беморнинг умумий ҳолатида ижобий ўзгаришлар кузатилади.

Материал ва усуллар.

Очик, қиёсий тадқиқот доирасида Бетадин® (ЕГИС, Венгрия) эритмасининг самарадорлиги 1:50 концентрациядаги фурацилин эритмаси билан таққосланди. Ҳар икки препарат танглай безлари лакуналарини ювишда монотерапия сифатида қўлланди. Бетадин® кунига бир марта 200 мл физиологик эритмага 20 томчи (тахминан 1 мл) дозада қўшилиб, 10 кун давомида қўлланилди.

Тадқиқотда сурункали тонзиллит ташхиси қўйилган 33 нафар бемор иштирок этди. Касаллик давомийлиги 2 йилдан 5 йилгача бўлган. Барча беморлар икки гуруҳга бўлинди:

• **Асосий гуруҳ** – Бетадин® билан даволанган 16 нафар бемор (ўртача ёши $14,12 \pm 3,24$ йил).

• **Таққослаш гуруҳи** – фурацилин эритмаси билан даволанган 17 нафар бемор (ўртача ёши $15,35 \pm 1,7$ йил).

Гуруҳлар ўртасида ёш бўйича фарқ статистик аҳамиятга эга эмас эди ($p > 0,05$).

Тадқиқотга қўшилиш мезонлари:

- ютинишда оғриқ;
- томоқ оғриғи;
- томоқда “тиқилиш” ҳисси;
- оғиздан ёқимсиз ҳид келиши.

Клиник белгилари: танглай олдинги ёйларининг қалинлашуви ва турғун гиперемияси, танглай бодомча безларининг ёйлар билан битишиб кетиши, лакуналарда патологик ажралмалар (суюқ йиринг ёки казеоз-йирингли тиқинлар) мавжудлиги.

Истисно қилиш мезонлари:

- сурункали тонзиллитнинг декомпенсацияланган шакли (тез-тез қайталанувчи ангина, паратонзиллит);
- анамнезда паратонзилляр абсцесс мавжудлиги;
- узоқ давом этган субфебрил ҳарорат;

- регионар лимфаденит;
- юрак, буйрак ёки бўғимлар патологияси.

Барча беморларда даволашдан олдин ва ундан сўнг клиник кўринишлар, флора таркиби ва антибиотикларга сезувчанлик баҳоланди. Лақуналардаги ажралмалар эрталаб, оч қоринга олиниб, агар-агар муҳитига экилди.

Тадқиқот натижаларини статистик қайта ишлаш Statistics for Windows 6.0 (2000) дастурий мажмуасида амалга оширилди; мустақил намуналар учун Стюдентнинг t- критерийси 0,05 аҳамият-лилик даражасида ишлатилган.

Натижалар ва муҳокама. Даволаш курсидан сўнг асосий ва таққослаш гуруҳидаги барча беморларда куйидаги симптомлар йўқолди: томоқ оғриги, оғиздан ёқимсиз хид ва томоқда “ёт жисм” хисси. Фарингоскопияда лақуналардаги патологик ажралмалар ва олдинги танглай ёйлари шишининг камайгани қайд этилди.

Бактериологик натижалар:

• Асосий гуруҳ (Бетадин® билан даволанган):

Дастлаб:

Staphylococcus aureus – 8 бемор (50%)

Smreptococcus viridans – 4 (25%)

Klebsiella pneumoniae – 3 (18,8%)

Candida + *Klebsiella pneumoniae* – 1 (6,3%)

Қайта экиш натижаларига кўра, фақат 2 (12,5%) беморда *Staphylococcus aureus*, 1 (6,3%) беморда *Smreptococcus viridans* аниқланди; 13 (81,3%) беморда патоген флора топилмади.

• Таққослаш гуруҳи (фурацилин билан даволанган):

Дастлаб:

Staphylococcus aureus – 6 бемор (35,3%)

Smreptococcus viridans – 2 (11,7%)

Enmerobacter – 2 (11,7%)

Neisseria spp. – 3 (17,6%)

Klebsiella pneumoniae – 2 (11,7%)

Candida – 1 (5,8%)

Neisseria spp. + *Candida* – 1 (5,8%)

Даволашдан сўнг:

▪ *Staphylococcus aureus* – 5 бемор (29,4%)

▪ *Smreptococcus viridans* – 4 (23,5%)

▪ *Klebsiella pneumoniae* – 3 (17,7%)

▪ Умумий патоген флора аниқланиш даражаси – 70,6%.

Жадвал 1.

Асосий гуруҳ беморларида танглай муртақлари лақуналари таркибини текшириш натижалари

Микрофлора	Бетадин эритмаси билан лақуналарни санация қилишдан олдин	Бетадин эритмаси билан лақуналарни санация қилишдан кейин
<i>Staphylococcus aureus</i>	50% (n=8)	12,5% (n=2)
<i>Streptococcus viridans</i>	25% (n=4)	6,3% (n=1)
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	18,8% (n=3)	
<i>Candida</i> + <i>Klebsiella pneumoniae</i>	6,3% (n=1)	
Патоген ва шартли-патоген микрофлора аниқланмаган		81,3% (n=13)

**Таққослаш гуруҳидаги беморларида танглай муртаклари лакуналари таркибини текшириш
натижалари**

Микрофлора	Фурацилин эритмаси билан лакуналарни санация қилишдан олдин	Фурацилин эритмаси билан лакуналарни санация қилишдан кейин
Staphylococcus aureus	6 (35,3%)	29,4% (n=5)
Streptococcus viridans	2 (11,7%)	23,5% (n=4)
Enterobacter	2 (11,7%)	
Neiseria spp.	3 (17,6%)	
Klebsiella pneumoniae	2 (11,7%)	17,7% (n=3)
Candida	1 (5,8%)	
Neiseria spp. + Candida	1 (5,8%)	
Патоген микрофлора аниқланмаган		29,4% (n=5)

Хулоса: Бетадин® препарати билан ўтказилган маҳаллий терапия сурункали тонзиллитда микрофлора таркибини самарали ўзгартиришга ёрдам берди. Ушбу гуруҳда беморларнинг катта қисмида (81,3%) патоген ва шартли-патоген микрофлора бутунлай йўқолди. Бу эса Бетадин® препаратини фурацилинга нисбатан самаралироқ антисептик сифатида тавсия этиш имконини беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Блатун Л.А. Современные йодофоры – эффективные препараты для профилактики и лечения инфекционных осложнений // *Consilium medicum*. 2005. №7 (1)
2. Блатун Л.А. Местное медикаментозное лечение ран. Проблемы и новые возможности их решения // *Consilium Medicum*. Хирургия. 2007. Т.9. № 1
3. Гавриленко Ю.В. Эффективность использования раствора Бетадин при местном лечении хронического тонзиллита у детей // *Риноларингология. Результаты достижений. Здоровье Украины*. 2014. С.42–43
4. Ершова А.К. О применении препарата «Бетадин» в хирургической практике // *РМЖ*. 2011. № 16. С. 999
5. Крюков А.И., Кунельская Н.Л., Царапкин Г.Ю., Товмасын А.С. Применение антисептических средств в оториноларингологии. *РМЖ*. 2018;3 (II):78-80.
6. Свистушкин В.М., Никифорова Г.Н., Дедова М.Г. Возможности инфекционной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний ЛОР-органов
7. Finegold M., Flynn M., Rose F. et al. Bacteriologic findings associated with chronic bacterial maxillary sinusitis in adults // *Clinic. Infect. Dis*. 2002. Vol. 35 P. 428–433.
8. Goldstein F.W. et al. S. aureus Strain Largely Resistant to Triclosan: French Study. 44th ICAAC, Washington, 2004.
9. Geissler A., Gerbeaux P., Granier I. et al. Rational use of antibiotics in the intensive care unit: impact on microbial resistance and costs. *Intensive Care Med*. 2003. Vol. 29(1). P. 49–54.
10. Langer S., Sedigh Salakdeh M. et al. The impact of topical antiseptics on skin microcirculation // *Eur J Med Res*. 2004. Vol. 9 (9). P. 449–454.
11. Kariwa H., et al. Inactivation of SARS coronavirus by means of povidone-iodine, physical conditions, and chemical reagent. *Jpn J Res*. 2004. Vol. 52(3). P. 105–112.